

СЎЗ - ЭНГ КУЧЛИ ҚУРОЛДИР

Жабборов Норбек Сайфиддин ўғли
Ўзбекистон Республикаси
Жамоат хавфсизлиги университети

Ёмон тилнинг захри тиглардан ёмон.

Алишер Навоий

Ўзбекистон Республикаси Президенти, Қуролли Кучларимиз Олий Бош Қўмондони Ш.М.Мирзиёев 2018 йил 4 августда “Ўзбекистон Қуролли Кучларида ҳарбий хизматчиларнинг маънавий-маърифий савиясини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги қарорни имзоладилар. Унга кўра Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар тизимида ҳафтанинг ҳар жума куни “Маънавий юксалиш ва ватанпарварлик куни” деб эълон қилинди.

Бугунги кунда Қуролли Кучларимизда ўз хизмат фаолиятини олиб борадиган ҳар бир шахс ўз ахлоқий қарашларини халқимизнинг маънавий мероси ва қадриятлари билан бойитиб бориши, шунингдек, бошлиқлари, сафдошлари ҳамда ўз қўл остидаги ҳарбий хизматчиларга хушмуомала бўлишлари талаб этилади.

Қуролли Кучлар тизимида юксак маънавиятли ва ахлоқ-одобли, иқтидорли, билим савияси юқори, зукко, ишбилармон, ишчан кишилар зарур. Маънавий-ахлоқий савияси паст, ишнинг кўзини билмайдиган кишилар бу соҳада кўзланган мақсадга эриша олмайдилар.

Алишер Навоий бобомиз комил инсонга хос фазилатларини санаб ўтар экан, ҳатто фарзандлари, хизматкорларига қўполлик қилмаслик, чучук тилли бўлиш - яхши, мулойим тилли бўлиш масаласига алоҳида эътибор қаратади. Шундай экан, ҳар бир ҳарбий хизматчи ўзининг барча хатти-ҳаракатларида муомала маданиятига риоя қилиши, қўпол сўзларни ишлатмаслиги, бошқаларга қўпол муносабатда бўлмаслиги лозим.

Ҳарбий хизмат қонун-қоидалар, қатъий тартиб интизом, буйруқ бериш ва бажариш, ватанпарвар бўлиш каби омиллар билан бошқа соҳалардан ажралиб туради. Лекин минглаб ҳарбий хизматчилар қила олмаган ишларни ўз ишининг устаси бўлган, ишонтириш санъатини юқори даражада эгаллаган ширинсўз нотик қисқа фурсатда бажариши мумкин. “Қиличим ўткир бўлса-да ўйлаб қинидан чиқардим, ширин сўз айтиб, ғанимнинг имон топмоғига йўл очдим[1]”, деган эди Амир Темур бобомиз.

Мамлакатимизда фаолият олиб бораётган барча таълим масканлари,

айниқса, ҳарбий таълим муассасалари курсантларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясига, шунингдек, муомала маданиятини янада ривожлантиришга алоҳида эътибор беришлари лозим. Ўз фикрини мутлақо мустақил, ўз она тилида равон, гўзал ва лўнда ифода эта олмайдиган мутахассисни, айтиқса, ҳарбий хизматчини бугун тушуниш ҳам, оқлаш ҳам мумкин эмас.

Дарҳақиқат бугун ҳарбий соҳада фаолият олиб бораётган ҳарбий хизматчилар орасида қуйидаги камчилик ва муаммолар кўпроқ юзага ташланмоқда:

Биринчидан: ҳарбий хизматчилар, жумладан курсантларнинг ўз фикрини аниқ ва тушунарли етказа олмасликлари;

Иккинчидан: ҳарбий хизматчилар томонидан адабий тил қоидаларига риоя қилмаслик, нутқда шевага хос сўзларни кўп қўллаш;

Учинчидан: нутқда тингловчиларни ишонтиришга, унинг психологик таъсирига эмас, балки кўр-кўрона буйруқ сифатида эълон қилиш ҳолатларининг мавжудлиги;

Тўртинчидан: омма олдида нутқ сўзлаётган ҳарбий хизматчилар ҳаяжонни назорат қила олмаслик натижасида, ўз фикр мулоҳазаларини етказишда муаммоларга дуч келиш ёки пала-партиш етказиш;

Бешинчидан: нафақат курсантларда, балки кўплаб ҳарбий хизматчилар нутқида овоз, оҳанг ва эмоциянинг умуман мавжуд эмаслиги.

Шуни афсус билан қайд этиш лозимки, бугун фаолият олиб бораётган ҳарбий таълим муассасаларида муомала маданияти ҳамда нотиклик санъатини ривожлантирадиган ўқув фанлари мавжуд эмас. Шу билан биргаликда, улар билан боғлиқ бўлган этика, эстетика каби фанларнинг ўқув соатлари кескин қисқартирилиб “Фалсафа” фани таркибига қўшиб юборилган. Бунинг натижасида эса ҳарбий хизматчиларнинг, айтиқса бўлажак офицерларнинг саводхонлик даражаси, ўзларининг эркин ва мустақил фикрини билдира олишлари масаласи тобора кўпроқ муаммога айланиб қолмоқда. Таъкидлаш жоизки, муомала маданияти ва нотиклик ҳақида етарли тасаввурга эга бўлмаган ҳарбий хизматчи фаолиятида, айтиқса ўз қўл остидаги шахсий таркибга нисбатан кўпол муносабатда бўлиш, зўравонлик, жиззакилик каби салбий иллатлар юзага келади. Бу ҳолат эса командир ва унинг қўл остида фаолият олиб борувчи ҳарбий хизматчилар ўртасида турли низо ва келишмовчиликларни юзага келтириши мумкин. “Ямон тиллик андоқким, эл кўнглига жароҳат еткурур, ўз бошига ҳам офат еткурур[2]”, деб таъкидлаган эди А.Навоий.

Юқоридаги муаммоларнинг ечими сифатида қуйидагиларга алоҳида эътибор бериш мақсадга мувофиқ:

Биринчидан: ҳарбий таълим муассасаларига қабул қилинаётган

курсантларнинг оғзаки ва ёзма фикрини эркин баён қила олиши билан боғлиқ бўлган синов имтиҳонларини жорий этиш. Ушбу синовларда “Ўзбекистон тарихи”, “Хуқуқшунослик”, “Маънавий асослари” каби фанларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Иккинчидан: ижтимоий-гуманитар фанлар тизимида “Нотиклик санъати” ёки “Нутқ маданияти” каби ўқув курсларини қайта ташкил этиш. Биз бугун глобаллашув даврида яшамоқдамиз. Глобаллашув даврининг энг ўткир қуроли бу – сўздир. Сўздан тўғри ва оқилона фойдалана олган миллатгина ўз келажаги хавфсизлигини таъминлай олади.

Учинчидан: ҳарбий таълим муассасаларида таҳсил олаётган курсантларнинг ўқув фаолияти давомида мажбурий бўлган илмий ва бадиий китобларни ўқиш тизимини жорий қилиш. Бунда социологик тадқиқотлар ташкил этиш орқали “Энг яхши китоблар” рўйхати тузиш ҳамда ҳарбий таълим муассасаларининг кутубхоналарини шу адабиётлар билан таъминлаш;

Тўртинчидан: курсантлар ўртасида анъанавий, республика миқёсида “оммавий китобхонлик” кечаларини, “Энг яхши китобхон” каби тадбирларни мунтазам ташкил этиш. Ушбу тадбирларни оммавий ахборот воситаларида кенг миқёсда ёритиб бориш.

Хулоса қилиш мумкинки, бугунги Ўзбекистон жангчиси Тўмарис, Широқ, Спитамен, Муқанна, Темур Малик, Нажмиддин Кубро, Жалолиддин Мангуберди, Амир Темур, Мирзо Бобур сингари буюк аждодларимиз қаҳрамонликларини эъзозлаши ва шараф билан муносиб давом эттиришини истасак бугун уларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясига ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ аҳамият беришимиз даркор. Шундагина «улар ўзларининг фуқаролик масъулияти, Ватан ҳимоячиси сифатидаги муқаддас йигитлик бурчини чуқур англаб, ўз юртига фидойи инсон бўлиб етишади[3]».

Маънавий-ахлоқий тарбияси юксак ҳарбий шахсина ҳаётини хатарга қўйиб бўлса-да, Ватанини, миллатини ҳимоя қилади, керак бўлса унинг учун жонини фидо қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Б.Ахмедов. Амир Темур ўғитлари. Т.: «Ўзбекистон» 2007, 26-б.
2. А.Навоий . Ҳикматлар. Тўпловчи Э.Очилов. Т.: Ўзбекистон 2011. 321-б.
3. Ш.М.Мирзиёев. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ташкил этилганининг 25 йиллиги муносабати билан ватан ҳимоячиларига байрам табриги.

Анатация 3 та тилда

Фойдаланилган адабиётлар

Калит сузлариям 3 та тилда